

**AVTOMOBILLARNI ELEKTR VA ELEKTRON QISMLARINI
 DIAGNOSTIKALASH.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6564430>

Mirzaaxmedov Sh.M

Magistr

Ilmiy rahbar: Tojiboyev A.A

Dots

O‘zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilayotgan avtomobillarning elektr va elektron jihozlari har xil diagnostic qurilmalardan foydalaniladi. Diagnostika qilish uchun zamonaviy Techline Connect diagnostika qurilmasi yordamida tekshirish diagnoz qo‘yilib undan keyin aniqlangan nosozliklari bartaraf etish ham serviskorxonalarida keng qo‘llanilmoqda.

Techline Connect diagnostika qurilmasi ni Techline Connect dasturini yordamida GM-Uzbekiston avtomobillarining diagnostik ma’lumotlari va korxonadan ruxsat eyilgan ma’lumotlarini qayta ishlatish uchun qulay bo‘lgan qurilma.

1-rasm. Techline Connect diagnostika qurilmasi

Ushbu qurilma ishga tushirilganda

dialog oynasida *Techline Connect* paydo bo‘ladi.

2-rasm. Dasturni o'rnatish

Techline Connect –dasturini to‘liq avtomobilni elektron boshqaruv blokiga bog‘lash uchun taxminan 30 sekund kerak bo‘ladi. Dasturning dilerlik tizim administrator tarmoq xavfsizligini cheklash yoki sozlashda yordam berishi kerak.

Techline Connect dasturi shaxsiy kompyuterga jumladan Java dasturi komponentlariga o‘rnatadi. Dasturni yuklab olishda Techline Connect dasturining foydalanuvchilar uchun qo‘llanmasi ham mavjud.

Techline Connect dasturni o‘rnatishni boshlash uchun kompyuterga shuningdek TIS2 Web va GDS 2 dastur foydalanadigan kompyuterga o‘rnatilishi mumkin. Global Connect dasturida alohida ID va parolin berilib ushbu parol va ID foydalanib TIS2 Web bosh sahifasiga kiriladi va Techline Connect belgisi tanlanadi.

(3-rasm) TIS2 Web bosh sahifasi.

Techline Connect dasturni yuklashni boshlash tugmasi tanlanadi. Yuklab

4-rasm. Techline Connect

dasturni yuklash jarayoni

Dastur uchun har qanday yangilanishlar avtomatik ravishda yuklab olinadi va o‘rnatiladi.

Techline Connect-dasturini dastlabki o‘rnatishda GDS 2 Diagnostic dasturi Package o‘rnatilishi kerak bo‘ladi. O‘rnatish GDS 2 dagi Diagnostika paketini

olishda, kompyuterda yuklash menejerini o‘rnatadi. Yuklash menejeri GDS 2 ilovasi va ma‘lumotlari, katta kalibrlash fayllari, MDI yangilanishlari va boshqa dasturlar kabi komponentlarni, shuningdek, kompyuterda oldindan o‘rnatilgan versiya asosida ushbu dasturlar uchun yangilanishlarni avtomatik ravishda yuklab oladi. Shuningdek, u avtomatik ravishda amaldagi shartnomalarni tekshiradi va agar kerak bo‘lsa, shartlarni uzaytiradi.

boshqarish funksiyasi orqali amalga oshiriladi. O‘rnatish vaqtida oldingi GDS 2 amallarini saqlab qolish uchun “Ha” deb javob beriladi. Kompyuterlarda MDI-nisozlash tugallanishi kerak. MDI dasturiy taminotlari Techline Connect yuklab olish tarkibiga kiritilgan. Hozirda foydalanilayotgan shaxsiy kompyuterlarda mavjud MDI sozlamalari qo‘llaniladi.

Barcha dasturlarni yangilab turish uchun so‘nggi yangilanishlarni yuklab olish va o‘rnatish uchun barcha dasturlar uchunchi tomon yuklab olishlariga ruxsat berish uchun sozlanishi kerak bo‘ladi.

Techline Connect ishga tushirilishi uchun Techline Connect diagnostika ma‘lumotlari va avtomobil ma‘lumotlariga kirishni ta‘minlab. MDI ulanishini, shuningdek, avtomobil ulanishini boshqaradi.

Dasturini ishga tushirish uchun:

- Techine Connect dasturini ishga tushirish uchun Techine Connect belgisini bosiladi;
- MDI/VCI ni ulang va qurilma ulanadi va o‘rnatiladi;
- Avtomobilga ulangan MDI/VCI bilan, so‘ralganda MDI Explorerdan MDI – ni tanlanadi;
- Ulanish o‘rnatilganda. Techline Connect avtomatik ravishda avtomobilga ulanadi va VIN kodini oladi. VIN va ulanish holati asboblar panelining yuqori qismida ko‘rsatiladi. Bundan tashqari, avtotransport tarixini o‘rganish (IVH) ma‘lumotlari, maydon harakatlari va avtomobil uchun kafolatli xizmat tarixi avtomatik ravishda ko‘rsatiladi.

Techline Connect boshqaruv panelidan foydalanuvchilar GM diagnostik dasturlari, xizmat ma‘lumotlari va boshqa funksiyalarga bir nechta panellar yoki oynalarda kirishlari mumkin.

5-rasm. Techline Connect dasturi boshqaruv paneli

Techline Connect dasturida yordamida bir oy mobaynida engil avtomobillarni diagnostika qilish natijasida aniqlangan nosozliklarning taqsimlanishi

1-jadval

	Yurgan masofasi, ming km	Nosozlik kodi	Kod nomi	Nosozliklar	
				soni	%
	69,0	P0700	Dvigatel yoki avtomatik uzatmalar qutisi bo'yicha xatoliklar.	21	5,63
	149,0	P0420	Katalizator tizimining samaradorligini chegaralar darajasidan pastligi	16	7,51
	248,0	P0031	Dvigatelni boshqaruv moduli kislorod dachigidagi hatoliklarni kodi.	15	7,04
	340,0	P0113	Kirish havo harorati dachigi bo'yicha hatoliklar	18	8,45
	154,0	P0650	Nosozlik kodi quvvat boshqaruv moduli yoki avtomobilning yordamchi boshqaruv modullaridan biri nosozligini ko'rsatadi	41	6,57
	145,0	P0134	Kodi, kislorod dachigi signalining past darajasi ko'rsatadi	18	8,45
	190,0	C0040	Avtomobilning yurish qismidagi xatolar.	15	7,04
	243,0	P0463	Uzatishni boshqarish moduli yonilg'i darajasi sensoridan yuqori kuchlanish signalini olganligini ko'rsatadi. Ushbu xatolik yuzaga kelganda, avtomobilning asboblarda panelida <i>Check engine</i> indikator yonadi	71	7,98
	176,0	P0300	O't oldirish tizimidagi hatolik kodi	12	5,63
	97,0	P0505	Dvigatel kodi nazorat	1	5

0		97	kuchlanishi bo'lmaganda ushbu tizimda yuzaga kelgan nosozlikni ko'rsatadi.	1	,16
1	0	123,71	P01 Xato kodi aralashma juda kam bo'lsa yoki yonilg'i aralashmasi yetarli bo'lmaganda va kislorod ko'p bo'lganda paydo bo'ladi.	4	1,57
2	0	217,0	P00 Dvigatel yoki avtomatik uzatmadagi xatoliklarni ko'rsatadi.	9	1,92
3	0	189,04	P03 Xato kodi tekshirish chirog'i to'rtinchi silindrda noto'g'ri yonish jarayoni ekanligini anglatadi.	3	1,10
4		31,0	P01 Avtomobilni diagnostiklashda kislorod dachigida kuchlanish pastligini.	6	,82
5	0	138,077	P01 Dvigatelda grafik aks yettirdi kerakli gaz kelebegi xolati 23%	3	1,10
			Jami	13	2,100

Techline Connect dasturida yordamida Avtoretir korxonasi Lassetti avtomobillarining birinchi jadvalda keltirilgan bir oylik kirishi natijasida aniqlangan nosozliklarni va ularning foizlardagi ulushlarini aniqladik. Bir oy moboynda diagnostika qilingan avtomobillarni katta miqdorini P00C6 kodli nosozliklar, dvigatel yoki avtomatik uzatmadagi xatoliklarni ko'rsatadi. 8,92 % ni tashkil etib P0113 kodli nosozliklar kirish havo harorati dachigi bo'yicha hatoliklar 8,45% ni, P0134 kodli nosozliklar kislorod dachigi signalining past darajasi ko'rsatadi 8,45 % ni, P0463 kodli nosozliklar uzatishni boshqarish moduli yonilg'i darajasi sensoridan yuqori kuchlanish signalini olganligini ko'rsatadi. Ushbu xatolik yuzaga kelganda, avtomobilning asboblari panelida *Check engine* indikator yonadi 7,98 % ni P 0420 Katalizator tizimining samaradorligini chegara darajasidan pastligi 7,51% ni tashkil etadi Eng kam miqdorini, P0130 Avtomobilni diagnostiklashda kislorod dachigida kuchlanish pastligini. 2,82 % ni, P0597 Dvigatel kodi nazorat kuchlanishi bo'lmaganda

ushbu tizimda yuzaga kelgan nosozlikni ko'rsatadi 5,16% ni Bu ma'lumotlar statistika bo'yicha aniqlandi.

6-rasm. Aniqlangan nosozliklarni kodlar bo'yich taqsimlanish gistogrammasi.

Bu tizim bilan GM-Uzbekistan avtomobillarini diagnostikalash nosozliklarini aniqlash, ko'dlar boyicha xatolarini topish, nosozliklarini chiqqan kodlar bo'yicha bartaraf etish etiladi. Bu aniqlangan nosozliklar orqali ekspluatatsiya qilinayotgan engil avtomobillarning qaysi agregat va uzellarini doimiy ravishda ta'mirlash va diagnostika qilish ishlarini hajmidan avtomobillarga servis xizmat ko'rsatish ishlari tarkibini shakllantirishimiz mumkin.

ADABIYOTLAR:

1. Ishonchlilik nazariyasi va diagnostika asoslari: Oliy o'quv yurtlari bakalavrlari uchun darslik. A.A.Tojiboyev, Q.M.Sidiqnasarov, K.I.Ibrohimov, N.V.Kusnetsov, T: "Extremum-Press" 2015.
2. Alanen, Jarmo, Haataja, Kari, Laurila, Otto, Peltola, Jukka&Aho, Isto. Diagnostics of mobile work machines. Espoo 2006. VTTTiedotteita . Research Notes 2343.
3. A.A.Tojiboev, T. Qodirshoev, K.I. Ibrohimov. Avtotransport vositalarini diagnostikalash: Oliy o'quv yurtlari bakalavrlari uchundarslik. Toshkent "NIFMSH": 2020. 228 bet.

INTERNET SAYT.

4. <https://gm-techlink.com>